

Meninjau Nilai Keadilan yang Terkandung dalam Jarimah Qishas dan Diyat

Namira Khaulani¹, Nadya Oktaviani Rahma², Puja Maulana³, Muhamad Rafly Alamsyah⁴, Deden Najmudin⁵

¹⁻⁵Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 21, 2023

Revised November 28, 2023

Accepted December 3 2023

Available online December 03, 2023

Keywords:

Qishas, diyat, justice

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Allah SWT has explicitly commanded in the *Quran*, particularly in *Surah An-Nisa*, verse 58, that laws among humanity should be established with utmost justice. In the field of *fiqh jinayah*, these laws not only serve as tools for enforcing criminal justice but also reflect principles of justice derived from the *Quran* and *Hadith*. This research aims to investigate the underlying values of justice in the punishments of *qishas* and *diyat* as part of *fiqh jinayah*, and to comprehend their significance in resolving conflicts arising from violence or killings ordained by Allah SWT. The qualitative descriptive approach, utilizing literature review as the research method, is employed in crafting this article. The study concludes that the concepts of *qishas* and *diyat* demonstrate a sense of reconciliation in the conflict resolution process involving perpetrators, victims, and their families, especially with the implementation of *diyat* payments or full forgiveness. Consequently, the involvement of the victims' families plays a crucial role in determining the form of justice, serving as a counterbalance to the primary objectives of the Islamic justice system. In essence, the principles of *qishas* and *diyat* not only uphold justice but also promote reconciliation in the pursuit of a fair legal system.

ABSTRACT

Allah SWT dengan tegas memerintahkan dalam Al-Quran, khususnya Surat An-Nisa ayat 58, bahwa hukum di antara umat manusia harus ditetapkan dengan seadil-adilnya. Dalam ranah *fiqh jinayah*, hukum-hukum ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan keadilan pidana, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang berasal dari Al-Quran dan *Hadits*. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki nilai-nilai keadilan yang mendasari hukuman *qishas* dan *diyat* sebagai bagian dari *fiqh jinayah*, serta memahami signifikansinya dalam penyelesaian konflik yang muncul dari kekerasan atau pembunuhan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Pendekatan deskriptif kualitatif, dengan menggunakan studi kepustakaan sebagai metode penelitian, diterapkan dalam penulisan artikel ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep *qishas* dan *diyat* menunjukkan adanya rekonsiliasi dalam proses penyelesaian konflik antara pelaku, korban, dan keluarga korban, terutama dengan penerapan pembayaran *diyat* atau pengampunan sepenuhnya. Oleh karena itu, keterlibatan keluarga korban memainkan peran penting dalam menentukan bentuk keadilan, berperan sebagai penyeimbang terhadap tujuan utama sistem peradilan Islam. Pada intinya, prinsip-prinsip *qishas* dan *diyat* tidak hanya menegakkan keadilan tetapi juga mendorong rekonsiliasi dalam upaya menciptakan sistem hukum yang adil.

PENDAHULUAN

Keadilan menjadi suatu permasalahan yang dapat dianalisis lebih dalam karena di dalamnya terdapat banyak hal yang saling berkaitan, seperti kaitannya dengan moralitas, sistem ketatanegaraan, dan kehidupan bermasyarakat (Muhammad Taufik, 2013). Keadilan dianggap sebagai prinsip utama yang hadir dalam beragam wujudnya. Tujuan ini juga ditegaskan dalam berbagai agama di dunia, termasuk Islam, yang menempatkan keadilan sebagai elemen krusial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Nurlaila Harun, 2022).

Mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial sudah menjadi tujuan dari hukum, baik dari hukum pidana Islam mau pun hukum pidana nasional. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam hal sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan. Sampai sekarang, sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan masih dianggap belum sebanding dengan tindak kejahatan tersebut. Hal ini dikarenakan dalam hukum pidana, kepastian hukum dan keadilan lebih ditekankan dengan kesesuaian undang-undang yang berlaku. Keluarga korban pembunuhan belum merasakan manfaat dari sanksi pidana yang diberatkan kepada pelaku. Dalam ranah

hukum pidana nasional Indonesia, seseorang yang terlibat dalam tindak pidana pembunuhan dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal 15 tahun (sesuai dengan Pasal 338 KUHP) atau mendapat hukuman pidana mati, seumur hidup, atau penjara maksimal 20 tahun (sesuai dengan Pasal 340). Sanksi pidana tersebut dianggap belum sebanding dengan perbuatannya karena tidak memberikan jaminan kelangsungan hidup bagi keluarga korban. Hal ini sangat kontras dengan pendekatan sanksi pidana dalam hukum pidana Islam, di mana pelaku pembunuhan akan dikenai sanksi qishas kecuali jika mendapat pengampunan dari keluarga korban.

Penggantian hukuman (diyat) dalam kasus pembunuhan terbagi menjadi dua jenis, yaitu diyat mukhaffafah (diyat ringan) yang berlaku untuk pembunuhan yang terjadi tanpa sengaja atau dengan sengaja. Di sisi lain, terdapat diyat mughaladzah (diyat serius/berat) yang diterapkan pada pembunuhan yang direncanakan, di mana wali korban memaafkan pelaku qishas. Pada dasarnya, pembayaran diyat dilakukan dengan unta, tetapi jika tidak memungkinkan, diyat dapat dibayarkan dengan uang setara dengan nilai unta sesuai kriteria yang telah ditentukan. Pendekatan Hanafiah dan Malikiyah menekankan prinsip musyawarah, di mana tercapai kesepakatan antara pembunuh dan keluarga korban. Namun, jika kesepakatan tidak tercapai, diyat atau hukuman mati dikenakan dengan pembayaran melalui pemberian unta (Nur Ikhlas, 2018). Sanksi qishas dianggap lebih adil karena memberikan pembalasan yang setimpal kepada pelaku dan jika pelaku dimaafkan maka keluarga korban akan mendapatkan jaminan kelangsungan hidup berupa/setara dengan 100 ekor unta (Noercholis Rafid, 2022).

Artikel ini bertujuan untuk menjabarkan bagaimana penerapan qishash dan diyat dalam konteks hukum Indonesia dapat mencapai keadilan bagi individu yang terlibat serta memberikan manfaat yang substansial dalam menjalankan hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk mencapai keselarasan antara prinsip keadilan dan kemanfaatan dari penerapan qishash dan diyat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode studi pustaka atau studi literatur. Studi pustaka merupakan metode untuk mengumpulkan data dengan memahami dan mempelajari teori-teori terdapat dalam berbagai literatur yang relevan dengan penelitian ini. Sumber data yang digunakan meliputi buku, jurnal, dan artikel. Harapannya, penelitian ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat terkait dengan ilmu hukum pidana Islam, terutama dalam konteks fiqh jinayah.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa objektifikasi qishas dan diyat, yang kemudian dijadikan sebagai alternatif hukum dalam BAB XIX KUHP mengenai kejahatan terhadap nyawa, merupakan langkah dekonstruksi dan rekonstruksi hukum (Akhmad Sulaiman, 2018). Hal ini diperlukan karena terdapat perbedaan signifikan antara konsep *uqūbah islāmiyyah* dan sanksi yang terdapat dalam KUHP. Salah satu perbedaannya adalah pendekatan hukum dalam KUHP yang bersifat individual, di mana sanksi dikenakan secara khusus kepada pelaku kriminal tanpa mempertimbangkan dampaknya pada keluarga korban, sedangkan qishas dan diyat mempertimbangkan keluarga korban sebagai pemegang atau penentu diberakukannya qishas atau diyat (Ahmad Behiej, 2006). Hal ini yang kemudian oleh Ali Sodiqin disebut sebagai *restorative justice* yang berarti suatu metode alternatif untuk menyelesaikan masalah pidana dengan fokus pada pemulihan serta pengembalian keseimbangan dalam masyarakat. Dalam perspektif ini, tindak pidana dianggap sebagai bentuk konflik sosial yang memerlukan penyelesaian melibatkan semua pihak. Perbedaan lainnya terletak pada sifat dasar hukuman kurungan dan qishas, di mana keduanya merupakan hukuman pokok, tetapi qishas memiliki fleksibilitas untuk digantikan dengan diyat jika pembunuh mendapat pengampunan dari keluarga korban (Zikri Darussamin, 2014). Selain itu, jenis-jenis pembunuhan dan sanksinya yang diuraikan dalam BAB XIX KUHP pasal 338-350 menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan pandangan Islam. Oleh karena itu, menggantikan KUHP mengenai kejahatan terhadap nyawa dengan sistem qishas-diyat dapat dianggap sebagai suatu proses dekonstruksi dan rekonstruksi dalam kerangka hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Keadilan Menurut Para Filusuf dan Al Quran

Rudolph Heimanson mendefinisikan keadilan sebagai: memperbaiki kesalahan, menemukan keseimbangan antara kepentingan yang sah namun saling bertentangan (Rudolph Heimanson, 1967). Definisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama dari hukum adalah mencapai nilai keadilan. Konsep keadilan tercermin dalam keputusan yang menentang penggunaan hukuman yang kejam, serta melarang pelaksanaan hukuman ganda atas kesalahan yang sama. Definisi ini menolak penerapan peraturan hukum yang memberlakukan hukuman atas tindakan yang terjadi sebelum adanya peraturan yang mengaturnya. Selain itu, definisi ini juga menolak pembentukan undang-undang yang menghilangkan hak-hak dan harta benda individu.

Jeremy Bentham, yang mengembangkan teori utilitas, menyatakan bahwa tujuan hukum adalah memberikan sebanyak mungkin keberuntungan atau kebahagiaan. Dalam karyanya "Introduction to The Morals and Legislation", Bentham menjelaskan prinsip-prinsip utama teorinya ke dalam empat poin (Jeremy Bentham, 2007): Utilitas merujuk pada sejauh mana suatu objek dapat memprediksi keuntungan dan menolak malapetaka, yang dianggap sebagai tindakan jahat. Kedua, prinsip utilitas membimbing manusia untuk mencari keuntungan dan menghindari segala sesuatu yang dapat mengurangi kebahagiaan. Ketiga, kesenangan dianggap setara dengan kebahagiaan, sementara duka dianggap setara dengan kejahatan. Keempat, sesuatu dianggap memberikan keuntungan jika dapat meningkatkan kebahagiaan atau mengurangi penderitaan.

Meskipun demikian, Njowito Hamdani berpendapat bahwa rumusan Bentham cenderung hanya memperhatikan manfaat tanpa mempertimbangkan aspek nyata. Kritik ini menyoroti kesulitan menerima teori tersebut, karena apa yang dianggap bermanfaat atau menguntungkan belum tentu sejalan dengan nilai keadilan. Selain itu, menonjolkan nilai-nilai yang menguntungkan dapat mengakibatkan pergeseran terhadap nilai-nilai keadilan.

Dalam hal ini, hukum qisash dan diyat dapat dititik beratkan pada keberuntungan menurut Jeremy Bentham. Bahwa dalam praktiknya, hukum qisash dan diyat itu memiliki keberuntungan dalam arti kebahagiaan, karena untuk memenuhi keinginan dari pada korban hukum qisash dan diyat dilaksanakan. Disisi lain untuk memberikan efek jera dan hukuman yang setimpal hukum qisash dan diyat dilakukan. Oleh karena itu hukum qisash dan diyat itu memiliki keberuntungan dalam hukumnya.

Aristoteles dan Thomas Aquinas telah lama mengemukakan pemikiran tentang keadilan dalam hubungannya dengan hukum. Keduanya mengemukakan bahwa: Keadilan menjadi unsur pokok dalam hukum, namun unsur yang beraneka ini terdiri dari tiga elemen: elemen individu, yaitu memberikan hak setiap orang sesuai dengan yang seharusnya; elemen sosial, yaitu dasar-dasar prasangka yang berubah di mana peradaban didasarkan pada suatu waktu tertentu (keadilan sosial); dan elemen politik, yang berasaskan pada pemikiran yang paling kuat, yang diwakili dalam situasi khusus oleh negara (keadilan negara) (Radbruch, 1950). Ini menggambarkan adanya hubungan timbal balik antara hukum dan keadilan, yakni bahwa hukum dibentuk berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral yang adil, yang telah ada sebelumnya dan telah terwujud dalam masyarakat, sehingga tugas pembuat undang-undang hanya merumuskan apa yang sudah ada.

Pemahaman terhadap uraian di atas menunjukkan bahwa dalam kehidupan berkelompok dan bermasyarakat, pencapaian tujuan bersama akan lebih mudah terwujud jika masyarakat diatur sesuai dengan idealisme keadilan. Keadilan menuntut bahwa semua individu diperlakukan dengan kesetaraan, sehingga keadilan menjadi nilai yang menyeimbangkan berbagai komponen dalam masyarakat, termasuk antara tujuan individu dan tujuan bersama.

Ini mencerminkan bahwa salah satu aspek universal dari tujuan hukum adalah mencapai keadilan. Penilaian apakah suatu hukum adil atau tidak tidak didasarkan pada kriteria objektif keadilan, tetapi lebih pada apa yang dianggap adil oleh masyarakat. Untuk memahami hukum yang mencerminkan semangat keadilan dalam masyarakat, kita perlu memahami hakikat sejati dari hukum itu sendiri. Menurut perspektif yang diakui dalam literatur ilmu hukum, esensi hukum adalah mewujudkan keadilan dalam kehidupan manusia. Hal ini dapat dicapai dengan

mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan ke dalam norma hidup bersama. Hukum yang dimaksud di sini adalah hukum positif yang mewujudkan prinsip-prinsip keadilan (Johan Nasution, 2014).

Definisi "adil" dalam Al-Quran diartikan sebagai "setara dan sebanding". "Setara" merujuk pada penegakan hak-hak yang sama, sementara "sebanding" berarti pemberian sesuatu secara proposional, sesuai dengan apa yang pantas. Hal ini disebutkan dalam Q.S An-Nisa ayat 58:

بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ بِهِ يُعْظَمُ نِعْمًا اللَّهُ إِنَّ ۖ الْعَدْلَ تَحْكُمُوا أَنَّ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلَيْهَا إِلَى الْأَمْنَتِ تُؤَدُّوْا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

Dalam konteks tersebut, konsep "adil" diinterpretasikan sebagai "sebanding", yang mengacu pada penekanan pada kualifikasi khusus yang bergantung pada fungsi, ukuran, dan waktu, dengan tujuan mencapai kesejahteraan. Penerapan keadilan dalam konteks sebanding akan menghasilkan keberlanjutan keadilan sosial secara berkelanjutan (Mukhlisin & Sarip, 2020). Keadilan dalam Islam diharapkan dapat mencapai tujuan penerapan hukum yang sering disebut sebagai maqashid syariah, dengan tujuan menciptakan kesejahteraan bagi umat manusia secara umum, serta bagi umat Islam secara khusus.

Pandangan Asy'ariyah menyatakan bahwa Tuhan menghendaki adanya hal yang ada dan tidak menghendaki keberadaan hal yang tidak ada. Dengan kata lain, keberadaan suatu entitas mencerminkan kehendak-Nya, sementara ketiadaan suatu entitas menunjukkan bahwa tidak ada kehendak-Nya terkait hal tersebut. Oleh karena itu, Tuhan menghendaki kekafiran bagi individu yang tersesat dan menghendaki iman bagi mereka yang mendapat petunjuk (Harun Nasution, 1986)

Dalam pandangan Asy'ariyah, Tuhan memiliki kebebasan mutlak untuk melakukan apa pun yang dikehendakiNya. Meskipun hal ini mungkin dianggap tidak adil menurut pandangan manusia, Asy'ari berpendapat bahwa Tuhan tidak dapat melakukan kesalahan atau melakukan tindakan yang tidak adil, karena Tuhan tidak bertentangan dengan hukum.

Faham Asy'ariyah tentang keadilan Tuhan menegaskan bahwa keadilan Tuhan bersifat absolut, sebagaimana keadilan seorang raja yang mutlak. Ketidakadilan dapat terjadi ketika seseorang melanggar hak orang lain, tetapi tidak berlaku pada Tuhan. Meskipun manusia mungkin menganggap tindakan tersebut tidak adil, menurut pandangan Asy'ari, Tuhan tetaplah adil dan tidak pernah berbuat salah. Dengan demikian, apa pun yang ditetapkan oleh Tuhan dianggap sebagai bentuk keadilan yang mutlak menurut faham Asy'ariyah.

Keadilan dalam perspektif ini adalah keadilan Ilahi (Absori, 2018), yaitu keadilan Tuhan sebagai pencipta segala bentuk keadilan. Cara untuk mencapai keadilan tersebut adalah dengan mengikuti jalan yang benar. Menurut Al-Qur'an, jalan yang benar adalah yang didasarkan pada perintah dari pencipta Al-Qur'an di dalam wahyu (nash syar'i), yang tercermin dalam praktik sehari-hari Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S al-Hadid: 25.

Dalam konsep Al-Quran, ditetapkan bahwa standar keadilan adalah perintah adil yang terkandung dalam Al-Quran itu sendiri, yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari Nabi. Al-Quran merupakan kebenaran, dan kebenaran Al-Quran ditentukan oleh apa yang terdapat di dalamnya. Jika filsafat manusia, terutama filsafat Barat, menganggap bahwa standar keadilan adalah validitas dari sudut pandang hukum positif, maka Al-Quran telah melampaui pandangan tersebut. Al-Quran menolak relativitas keadilan dengan menegaskan keadilan absolut menurut perspektif Ilahi sebagai pencipta nash Al-Quran.

Oleh karena itu, tugas filsafat Islam dalam menafsirkan makna keadilan, sebagaimana konsep yang terdapat dalam Al-Quran, dalam konteks hukum sebenarnya adalah untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada dalam penerapan oleh manusia, dalam rangka menggali makna dari konsep keadilan tersebut (Ucuk Agiyanto, 2018).

Sejarah Qishas-Diyat

Sebelum masuknya Islam, hukuman pidana atas pembunuhan dikenal dalam berbagai bentuk. Bagi kaum Yahudi berlaku hukuman qishas yang tertuang dalam kitab suci mereka yaitu

Taurat. Sedangkan umat Kristiani hanya menerapkan diyat. Namun pada masa Jahiliyyah Arab, hukum balas dendam diterapkan sesuai adat istiadat mereka. Sebagai gambaran, Bani Nazir yang mempunyai status lebih tinggi dari Bani Qurayzah berpendapat bahwa jika ada anggota Bani Nazir yang membunuh anggota Bani Quraizah, maka ia tidak akan dihukum dengan hukuman mati (qisas), melainkan hanya didenda seratus wasaq kurma.

Syari'at Nabi Musa mengenai qishas tersebut dituangkan dalam Kitab Keluaran (merupakan bagian dari kitab Taurat) Pasal 21: "Sesungguhnya barangsiapa memukul manusia dan (mengakibatkan manusia itu) mati, maka ia harus dibunuh. Dan jika orang laki-laki berlaku aniaya terhadap laki-laki lain sehingga ia membunuhnya secara licik, maka engkau harus mengambil dari mazbah-ku agar orang itu dibunuh. Barangsiapa memukul ayah dan ibunya, maka ia harus dihukum mati. Jika terjadi penganiayaan, maka balaslah jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, gigi dengan gigi, tangan dengan tangan, kaki- dengan kaki, luka dengan luka, rela (dibalas) dengan rela" (Ucuk Agiyanto, 2018).

Dalam syari'at Nabi Isa sebagian berpendapat bahwa hukuman mati bagi pembunuh tidak ada dasarnya sama sekali. Mereka berargumen dengan kitab kelima yang memuat sabda Nabi Isa: "Janganlah engkau membalas kejahatan dengan kejahatan, akan tetapi jika seseorang menempeleng pipi kananmu maka berilah juga pipi kirimu. Dan (jika) ada orang yang memusuhimu dan mengambil bajumu, maka berikanlah baju itu kepadanya. Dan (jika) ada orang yang menghinamu satu mil, maka pergilah bersamanya sejauh dua mil" (Noercholis Rafid, 2022).

Pandangan ini didukung oleh Asy-Syafi'i dalam kitabnya al-Um yang menyatakan pada tahun bahwa Injil (Kristen) mempunyai kewajiban untuk memaafkan si pembunuh dan tidak membunuhnya (Noerwahidah HA, 1994). Sebagian yang lain berpendapat bahwa syariah Nabi Isa mengakui adanya hukuman mati berdasarkan apa yang Nabi Isa katakan: "Aku datang bukan untuk menghapus an-namūs (aturan hukum yang ada sebelumnya), tetapi Aku datang untuk menyempurnakannya"(Mahendra Kusuma, 2022).

Artinya Syariat Nabi Isa tidak membatalkan Syariat Nabi Musa dalam Taurat yang diturunkan sebelumnya melainkan hanya menyempurnakannya. Pandangan ini juga sesuai dengan Al-Quran surat Ali Imran ayat 50:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ فَاتَّقُوا رَبَّكُمْ مِّنْ بَابِهِ وَجَنِّتْكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَّمَ الَّذِي بَعْضَ لَكُمْ مِنَ التَّوْرَةِ مِنْ يَدَيَّ بَيْنَ لَمَّا وَمُصَدِّقًا

Artinya: "Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda (mukjizat) dari Tuhanmu. Karena itu, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku."

Kerangka sejarah peraturan qishas bagi pelaku pembunuhan baik pada masa Arab Jahiliyyah maupun peraturan qishas bagi Yahudi dan Nasrani, mungkin didirikan sebagai penghubung antara Syariah dan Islam mengenai qisas-diyat dengan sanksi yang diketahui sejak zaman pra-Islam. Dengan adanya ketentuan Qisas-diyat dalam Al-Quran, Allah menghapuskan sistem hukuman Jahiliyyah yang tidak adil terhadap pembunuhan. Selain itu, Allah menyempurnakan hukum Islam sebagai hukum agama tertinggi dengan menetapkan berbagai alternatif hukuman bagi pembunuh seperti keringanan dan belas kasihan. Dzālika takhfifun min rabbikum wa rahmah.

Keadilan yang Terkandung di dalam Jarimah Qishas-Diyat

Islam mempunyai konsep penting untuk menangani masalah tindak pidana yang melibatkan kejahatan fisik dan nyawa manusia yang terangkum dalam qishas dan diyat. Dalam hukum pidana positif, hal ini disebut pembunuhan. Hal ini terdapat dalam Al-Quran surat al-Maidah ayat 45, Allah SWT berfirman:

كَفَّارَةٌ لَهُ بِهٖ تَصَدَّقَ فَمَنْ قِصَاصٌ وَالْجُرُوحُ بِالسِّنِّ وَالسِّنُّ بِالْأُذُنِ وَالْأُذُنُ بِالْأَنْفِ وَالْأَنْفُ بِالْعَيْنِ وَالْعَيْنُ بِالنَّفْسِ النَّفْسُ أَنْ فِيهَا عَلَيْهِمْ وَكَتَبْنَا الظَّالِمُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَا يَحْكُمُ لَمْ ۖ وَمَنْ لَهُ

Artinya: "Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisas-nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim."

Jarimah qishas merujuk pada segala tindak kejahatan yang melibatkan ancaman terhadap jiwa dan fisik serta dapat dihukum sesuai dengan kejahatannya, sedangkan diyat (kompensasi) merupakan bentuk ganti rugi yang diberikan pelaku kepada korban atau keluarga korban sebagai pengampunan terhadap kejahatan yang dilakukannya, seperti pembunuhan atau pelecehan. Jarimah qisas-diyat adalah jenis kejahatan yang memiliki hukuman tetap, tanpa batas minimum dan maksimum. Jenis kejahatan yang dihukum dengan qisas-diyat dibagi menjadi tiga kategori, yakni pertama; pembunuhan disengaja (al-qatlu al-amdatau atau pembunuhan), kedua; pembunuhan semi disengaja (syibhul 'arad atau pembunuhan sukarela), dan pembunuhan tidak disengaja (al-qatlu al-khata' atau pembunuhan tidak disengaja), ketiga; melukai atau menghilangkan anggota tubuh atau fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja (jarh al-amd atau cedera fisik yang disengaja), dan melukai tidak sengaja (jarh al-khata' atau cedera fisik yang tidak disengaja).

Ibn Katsir menyatakan bahwa pembunuhan yang disengaja dianggap sebagai dosa besar yang setara dengan dosa syirik (Damasyqi, 2007). Pemahaman ini juga ditemukan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, termasuk surat Al-Maidah ayat 32:

أَحْيَاهَا وَمَنْ جَمِيعًا النَّاسَ قَتَلْنَا فَأَنْتَ الْأَرْضُ فِي فِسَادٍ أَوْ نَفْسٍ بَعِيرٍ نَفْسًا قَتَلْنَا مِنْ أَنْتَ إِسْرَائِيلَ بَنِي عَلَى كَتَبْنَا ذَلِكَ أَجَلٍ مِنْ مُسْرَفُونَ الْأَرْضُ فِي ذَلِكَ بَعْدَ مَنَّهُمْ كَثِيرًا إِنْ نَمَّ بِالْبَيْتِ رَسُولًا جَاءَهُمْ ۖ وَلَقَدْ جَمِيعًا النَّاسَ أَحْيَا فَأَنْتَ

Artinya: "Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi."

Menurut H.M.K. Bakry dalam bukunya "Kitab Jinayat (Hukum Pidana Islam)," qishas merujuk pada pembalasan yang setara dengan perbuatan pembunuhan, melukai, atau merusak anggota badan, atau menghilangkan manfaatnya sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Qishas dapat diartikan sebagai hukuman berupa pembalasan yang sebanding dengan perbuatan yang disengaja terhadap tubuh dan jiwa seseorang. Di sisi lain, diyat merujuk pada ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya setelah menerima putusan hakim. Meskipun merupakan bentuk hukuman, diyat dianggap sebagai harta yang diberikan kepada keluarga korban, bukan kepada pemerintah. Sanksi diyat lebih mirip dengan konsep ganti rugi. Selain itu, jumlah diyat bervariasi berdasarkan kerugian materiil yang dialami dan apakah pelanggaran tersebut disengaja atau tidak. Jarimah qishas-diyat adalah hukuman yang berupa balas dendam semata atau ganti rugi atas pelanggaran terhadap jiwa dan raga (Rahmat Hakim, 2010).

Hukuman qisas-diyat bagi mereka yang terlibat dalam pembunuhan atau melakukan kerugian kepada orang lain secara ilegal adalah bukti nyata bahwa Islam sungguh-sungguh menghargai dan memperhatikan keselamatan jiwa. Keberadaan sanksi yang berat dan sebanding dengan tindakan pelaku membuat kita merenung dalam banyak situasi ketika terdorong untuk melakukan tindakan kejahatan terhadap nyawa dan tubuh orang lain, baik itu karena dorongan balas dendam atau alasan lainnya. Pada dasarnya, hukuman Islam seperti qishas dan diyat menunjukkan bahwa tindakan pembunuhan dan penyiksaan dianggap sebagai perbuatan yang tidak adil. Oleh karena itu, setiap orang yang terlibat dalam perbuatan semacam itu harus bertanggung jawab di hadapan hukum. Prinsip ini sejalan dengan tujuan utama pembedaan dalam hukum Islam, yaitu pencegahan dan hukuman (ar-radu wa-z-zahr), serta perbaikan dan pendidikan (al-islah wa-t-tahdzib).

Selanjutnya, pemberian hukuman diyat kepada pelaku, yang diputuskan melalui negosiasi antara pelaku dan keluarga korban, dan berakhir dengan pengampunan dari keluarga korban, menjadi bukti nyata bahwa Islam sangat memperhatikan hak kebebasan pelaku. Tujuan dari langkah ini adalah agar pelaku tidak harus menjalani hukuman qishas, dengan harapan bahwa mereka dapat bertaubat dan tidak mengulangi tindakan kriminalnya. Namun terdapat perbedaan pandangan di antara para ulama mengenai apakah taubat seseorang yang sengaja melakukan pembunuhan dapat diterima atau tidak. Beberapa ulama berpendapat bahwa taubat dari pelaku pembunuhan tidak dapat diterima, sementara yang lain berpendapat bahwa taubat

tersebut mungkin diterima, asalkan pelaku pembunuhan membayar diyat kepada keluarga korban (Ash-Shabuni, 1948). Adanya sistem diyat juga membawa dampak positif terhadap keluarga korban, mengurangi tekanan psikologis yang mereka alami akibat kehilangan anggota keluarga yang mungkin merupakan penopang keluarga. Sebagai hasilnya, penerapan hukuman diyat menjadi solusi yang mempertimbangkan kelangsungan hidup keluarga korban setelah kehilangan salah satu tulang punggung keluarga sebagai korban.

Sejauh ini, sanksi terhadap tindak pidana penganiayaan atau pembunuhan dalam hukum pidana nasional bertujuan untuk memenuhi keadilan masyarakat sesuai dengan KUHP yang berlaku. Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan yang dirasakan oleh keluarga korban. Pasalnya, sanksi pidana seperti penjara atau hukuman mati yang dikenakan kepada pelaku tidak memberikan jaminan kelangsungan hidup bagi keluarga korban, terutama jika yang terbunuh merupakan tulang punggung keluarga. Hukum pidana nasional tidak memiliki ketentuan yang mengatur jaminan kelangsungan hidup bagi korban atau keluarga korban dari tindak pidana penganiayaan atau pembunuhan. Perbedaan ini sangat mencolok jika dibandingkan dengan hukum pidana Islam yang mempertimbangkan perlunya menjamin kelangsungan hidup bagi keluarga korban dalam kasus serupa. Hukum pidana Islam merupakan solusi bagi kehidupan manusia mengenai kebutuhan hidup yang belum diatur dalam hukum nasional di Indonesia yang berlaku saat ini (Noercholis Rafid, 2022)

Manfaat Hukuman Qishas-Diyat

Pada dasarnya pelaksanaan hukuman mati menurut hukum Islam harus dilakukan di tempat yang terbuka dan dapat dilihat oleh umum. Tujuannya selain untuk menghukum, juga bertujuan untuk memberikan pelajaran agar masyarakat tidak melakukan kejahatan dan bersifat preventif.

Namun menurut Abu Hanifah dan Ahmad, melakukan qishash hanya diperbolehkan dengan pedang, apapun alat yang digunakan pelaku pembunuhan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW: "Tidak ada hukuman bagi qishash kecuali dengan pedang". Menurut A. Hanafi, dalam buku Pokok Hukum Pidana Islam: penggunaan alat-alat yang serupa dengan yang digunakan oleh penjahat hanya merupakan suatu hak, sehingga dapat dikecualikan dan dapat dilakukan eksekusi dengan pedang. Dasar pelaksanaan hukuman dengan pedang adalah karena alat ini dapat membunuh lebih cepat (Noerwahidah HA, 1994).

Beberapa keuntungan dari penerapan hukum qishash bagi suatu negara dan masyarakat tertentu adalah bahwa hukum qishash akan memiliki efek jera pada pelaku dan juga masyarakat pada umumnya, mencegah mereka untuk melakukan tindakan serupa di masa depan. Sebaliknya, masyarakat akan menghormati dan menghargai hukum tersebut, mengingat konsekuensi berat seperti potongan tangan atau hukuman mati. Hal ini berbeda dengan hukuman rehabilitatif (dalam lembaga pemasyarakatan) di mana baik pelaku maupun masyarakat melihat hukuman sebagai sesuatu yang masih bisa dinegosiasikan. Dengan demikian, pelaku kejahatan masih optimis untuk keluar dari penjara dan kemungkinan kembali melakukan tindakan serupa di masa mendatang (Mahendra Kusuma, 2022).

Terdapat beberapa faktor yang dapat mengakibatkan pembatalan suatu hukuman, meskipun faktor-faktor tersebut tidak dapat dianggap sebagai alasan yang bersifat umum untuk membatalkan seluruh hukuman. Sebaliknya, setiap faktor memiliki dampak yang berbeda terhadap sanksi yang dijatuhkan. Faktor-faktor yang dapat membatalkan sebuah keputusan meliputi kematian pelaku kejahatan, kehilangan tempat pelaksanaan qishash, pertobatan pelaku tindak pidana, rekonsiliasi, pengampunan, pewarisan qishash, dan kadaluwarsa (al-taqadum) (Nafi Mubarak, 2018)

Rahmat Hakim menyatakan bahwa qishash merupakan bentuk hukuman yang paling adil dan seimbang, yang memberikan imbalan yang setara dengan tindakan pelaku. Meskipun beberapa orang mungkin menganggapnya sebagai hukuman yang kejam, perlu dipertimbangkan apakah pelaku pembunuhan itu sendiri tidak bertindak kejam, terutama jika tindakannya ditujukan kepada seseorang yang tidak berhak kehilangan nyawanya (Rahmat Hakim, 2010). Mahendra Kusuma dan Rosida Diani dalam memaparkan terkait hukum pidana Islam, terutama dalam konsep qisas-diyat, sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan. Beberapa aspek yang terkait

dengan implementasi prinsip keadilan dalam hukum pidana Islam adalah sebagai berikut (Mahendra Kusuma, 2022):

Yang pertama, dari perspektif pelaku, pengampunan bagi orang yang seharusnya dihukum qishash, baik melalui pembayaran diyat atau pengampunan penuh oleh keluarga korban, akan memberikan manfaat yang signifikan baginya. Dengan menghindari hukuman penjara, ia dapat tetap bekerja dan melakukan aktivitas yang bermanfaat bagi dirinya sendiri, keluarganya, dan lingkungannya.

Yang kedua, dalam kasus pembunuhan dan penganiayaan yang disengaja, korban atau keluarganya memiliki opsi untuk memilih antara qisas, meminta diyat, atau memberikan pengampunan. Dalam konteks ini, keadilan bagi korban atau keluarganya adalah prioritas utama. Di lain pihak, sistem hukum lain sering kali hanya fokus pada penanganan pelaku tanpa mempertimbangkan penanggulangan penderitaan bagi korban atau keluarganya. Sebagai contoh, dalam peradilan pidana Islam, keluarga korban dapat menuntut diyat untuk memastikan kesejahteraan keluarga setelah kematian korban. Namun, pertanyaannya adalah, apakah sistem hukum lain memberikan manfaat serupa kepada keluarga korban, atau apakah mereka dibiarkan tanpa solusi? Meskipun jumlah diyat tidak akan pernah mampu mengganti nyawa korban, opsi ini bisa dianggap lebih efektif jika dipandang sebagai solusi konkret bagi keluarga korban.

Yang ketiga, dari perspektif masyarakat, hukum pidana Islam diharapkan dapat mengurangi tindak kejahatan karena adanya ancaman hukuman yang berat. Hal ini dapat membuat para pelaku kejahatan menjadi jera atau bertaubat sehingga tidak mengulangi perbuatannya. Masyarakat yang tidak pernah terlibat dalam kejahatan juga dapat memetik pelajaran dari kasus-kasus tersebut dan berupaya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Yang keempat, dalam hal pemerintah, penerapan hukuman qishash-diyat dapat membantu mengatasi masalah kepadatan di penjara. Keberadaan penjara yang padat menimbulkan beban keuangan bagi pemerintah karena harus menyediakan makanan dan layanan kesehatan bagi narapidana, termasuk bagi mereka yang melakukan tindak kejahatan serius seperti pembunuhan. Dalam konteks ini, sistem penjara yang mengimplementasikan hukuman qishash-diyat dapat membantu mengurangi beban finansial yang harus ditanggung oleh masyarakat.

Konsep qishas dan diyat sebenarnya telah memperlihatkan adanya nilai rekonsiliasi dalam proses penyelesaian konflik antara pelaku dan korban, serta keluarga korban dengan diberlakukannya pembayarat diyat atau pengampunan sepenuhnya. Dalam proses ini juga dapat dipastikan adanya proses perlibatan negosiasi antar kedua belah pihak untuk menapai kesepakatan tentang kompensasi. Jika ditelaah kembali, prinsip qishas dan diyat ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pemidaan saat dijatuhkannya hukum bagi pelaku pembunuhan atau kekerasan, namun juga sebagai sarana peningkatan kesadaran sosial. Hal tersebut menunjukkan pentingnya keterlibatan masyarakat, terutama peran keluarga korban, dalam menentukan bentuk keadilan. Selain sebagai pencegah timbulnya kembali tindak kejahatan baik kekerasan mau pun pembunuhan, konsep ini juga dapat berperan sebagai penyeimbang terhadap tujuan utama sistem peradilan Islam. Dalam penerapan qishas dan diyat, hal ini memberikan penekanan pada pentingnya memperhitungkan implikasi sosial dan psikologis, serta bagaimana hal tersebut dapat berdampak pada keseimbangan sosial yang menyeluruh. Namun muncul banyak perdebatan dalam pelaksanaan hukum qisash dan diyat, terutama bila di kaitkan dengan tujuan hukum yaitu kebermanfaatan. Karena suatu kebermanfaatan dalam hukum dapat diraih apabila kedua belah pihak mendapatkan kebahagiaan yang sama, namun dalam hukum qisash dan diyat disini hanya dititik beratkan kepada pelaku dan kebermanfaatan/kebahagiaan hanya di dapat oleh korban.

Penulis merasa bahwa hukum qisash dan diyat ini memiliki kebermanfaatan karena memberikan hukuman yang pantas dan setimpal, karena sebelum dilaksanakannya hukuman qisash dan diyat korban merasa dirugikan atau merasa kesengsaraan, dengan dilakukannya hukuman qisash dan diyat kebermanfaatan di berikan kepada korban sebagai seseorang yang mendapatkan kesengsaraan dalam kasus tersebut. Jadi pelaksanaan hukum qisash dan diyat ini cukup relevan dengan salah satu tujuan hukum yaitu kebermanfaatan.

Namun muncul banyak perdebatan dalam pelaksanaan hukum qisash dan diyat, terutama bila di kaitkan dengan tujuan hukum yaitu kebermanfaatan. Karena suatu kebermanfaatan dalam hukum dapat diraih apabila kedua belah pihak mendapatkan kebahagiaan yang sama, namun dalam hukum qisash dan diyat disini hanya dititik beratkan kepada pelaku dan kebermanfaatan/kebahagiaan hanya di dapat oleh korban.

Penulis merasa bahwa hukum qisash dan diyat ini memiliki kebermanfaatan karena memberikan hukuman yang pantas dan setimpal, karena sebelum dilaksanakannya hukuman qisash dan diyat korban merasa dirugikan atau merasa kesengsaraan, dengan dilakukannya hukuman qisash dan diyat kebermanfaatan di berikan kepada korban sebagai seseorang yang mendapatkan kesengsaraan dalam kasus tersebut. Jadi pelaksanaan hukum qisash dan diyat ini cukup relevan dengan salah satu tujuan hukum yaitu kebermanfaatan.

Maksud hukum Islam sejalan dengan tujuan hidup manusia, yang mencakup menolak segala hal yang memberikan manfaat dan merugikan, dengan tujuan mencapai keridhaan Allah sesuai prinsip tauhid. Al-Syathibi berpendapat bahwa penerapan lima unsur utama, yakni agama, jiwa, silsilah, akal, dan kekayaan, dapat membawa manfaat. Dalam pandangan Al-Syathibi, Qishash sebenarnya termasuk dalam salah satu aspek dari tiga bagian Maqasid Al-Syariyah, yakni Al-Dharuriyah, Al-Hajiyah, dan Al-Tahsiniah (Al-Syathibi, 2003).

KESIMPULAN

Dalam konsep Al-Quran, dinyatakan bahwa standar keadilan adalah perintah adil yang terkandung dalam Al-Quran itu sendiri, mengakui kebenaran. Sementara filsafat manusia, khususnya filsafat Barat, mungkin menganggap bahwa standar keadilan berasal dari sudut pandang hukum positif, sedangkan Al-Quran menolak relatifitas keadilan dengan menegaskan keadilan absolut menurut perspektif Ilahi sebagai pencipta nash Al-Quran. Keadilan sanksi diyat, yang diberikan kepada pelaku setelah negosiasi, sangat memperhatikan hak kebebasan korban untuk mencegah sanksi qishas. Ini bertujuan memberi pelaku kesempatan untuk bertobat dan mencegah pengulangan kejahatan. Dengan adanya diyat, keluarga korban tidak lagi mengalami tekanan psikis akibat kehilangan salah satu tulang punggung keluarga. Sanksi diyat menjadi solusi untuk menjaga kelangsungan hidup keluarga korban setelah kehilangan orang yang terbunuh. Pada akhirnya, konsep qishas dan diyat menunjukkan adanya nilai rekonsiliasi dalam penyelesaian konflik antara pelaku, korban, dan keluarga korban melalui pembayaran diyat atau pengampunan sepenuhnya.

REFERENCES

- Absori. (2018). *Pemikiran Hukum Profetik: Ragam Paradigma Menuju Hukum Berketuhanan*. Ruwas Media.
- Ahmad Behiej. (2006). Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia. *Sosio-Religia*, 4(4).
- Akhmad Sulaiman, N. I. (2018). Objektifikasi QiSās Dan Diyat: Sebuah Tawaran Pembaharuan KUHP. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 3(1), 69. <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v3i1.1339>
- Al-Syathibi. (2003). *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Ash-Shabuni, 'Ali. (1948). *Rawāi' al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Ahkām min al-Qur'ān*. Maktabah al-Ghazali.
- Damasyqi, I. A. F. I. U. I. K. (2007). *Tafsir al-qur'an al-adzim*. Al-Kitab Al Ilmi.
- Harun Nasution. (1986). *Teologi Islam*. UI Press.
- Jeremy Bentham. (2007). *Introduction to The Principle of Morals and Legislation*. Oxford University Press.
- Johan Nasution, B. (2014). Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>
- Mahendra Kusuma, R. D. (2022). Qishash Diyat Dalam Hukum Pidana Islam Lebih Mencerminkan Keadilan Dari Sisi Korban. *Jurnal Dinamika*, 2(2), 45-54. <https://doi.org/10.54895/dinamika.v2i2.1829>

- Muhammad Taufik. (2013). Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 19(1), 41–63.
- Mukhlishin, M., & Sarip, S. (2020). Keadilan Dan Kepastian Hukum: Menyoal Konsep Keadilan Hukum Hans Kelsen Perspektif “Al-‘Adl” Dalam Al-Qur’an. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 55. <https://doi.org/10.31764/jmk.v11i1.1954>
- Nafi Mubarak. (2018). Pidana Qisas Dalam Perspektif Penologi. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 20(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.2.473-487>
- Noercholis Rafid. (2022). Nilai Keadilan Dan Nilai Kemanfaatan Pada Jarimah Qisas Dan Diyat Dalam Hukum Pidana Islam. *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 8–14. <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i1.154>
- Noerwahidah HA. (1994). *Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam*. Al-Ikhlas.
- Nur Ikhlas. (2018). Objektifikasi Qisas Dan Diyat: Sebuah Tawaran Pembaharuan KUHP. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum*, 3(1), 69–84. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v3i1.1339>
- Nurlaila Harun. (2022). KEADILAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *I’TISHAM: Journal of Islamic Law and Economics*, 1(2).
- Radbruch, D. (1950). *The Legal Philosophi*. Harvard University Press.
- Rahmat Hakim. (2010). *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Pustaka Setia.
- Rudolph Heimanson. (1967). *Dictionary of Political Science and Law*. Oceana Publication.
- Ucuk Agiyanto. (2018). Law Enforcement in Indonesia: Exploration of the Concept of Justice in Islamic Dimension with Pancasila Ideology. *AL-HAYAT: Journal of Islamic Education*, 2(2), 246. <https://doi.org/10.35723/ajie.v2i2.37>
- Zikri Darussamin. (2014). Qisās dalam Islam dan Relevansinya dengan Masa Kini. *Jurnal Ilmu Syari’ Ah Dan Hukum*, 48(1), h. 100-130.